

CZU: 343.625:341.24:343.294

DOI:10.5281/zenodo.6641839

EXAMINAREA DE CĂTRE INSTANȚELE DE JUDECATĂ A CAUZELOR DE VIOLENȚĂ SEXUALĂ ÎN CONTEXTEL PREVEDERILOR CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL

Livia MITROFAN

judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Centru

ORCID ID: 0000-0002-1618-1382

By Law no. 144 of 14 October 2021 was ratified the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.

In the context of the new provisions, actors involved in preventing and combating violence should ensure the standards set out in the Convention to protect women from all forms of violence, contribute to the elimination of all forms of discrimination against women, prepare an appropriate framework, implement policies and measures for protection and assistance of all victims, etc.

Thus, the courts as one of the main actors in combating gender-based violence, including sexual violence, are to achieve the standards by ensuring the procedural rights of the victim in the examination of criminal cases, contraventions, applications for the issuance of protection order.

In this context, it is important that the court in examining criminal cases ensure the examination of the case within a reasonable time, the victim's right to legal aid guaranteed by the state, hearing the victim in friendly conditions avoiding revictimization and the victim's right to reparation (moral and material damages).

Keywords: convention; women; violence; courts; rights.

Ratificarea Convenției de la Istanbul [1] este un semn clar că în societatea moldavă se dorește combaterea a violenței împotriva femeii și reducerea discriminării bazată pe gen, astfel, pentru ca implementarea Convenției să fie efectivă este necesar ca toți actorii implicați în prevenirea și combaterea violenței să-și conjuge eforturile și să implementeze principiile de bază a Convenției și anume:

- protejarea femeii împotriva tuturor formelor de violență;
- contribuirea la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii;
- proiectarea unui cadru corespunzător;
- realizarea politicilor și măsurilor pentru protecția și asistența tuturor victimelor etc.

Această obligație a statelor ce ratifică Convenția este înserată în art.5 alin.(1).

E de menționat că în timp a evoluat atât percepția, mentalitatea față de victimele violenței sexuale atât a societății cât și a actorilor din justiție precum și volumul garanțiilor procesuale acordate victimelor în cazul examinării infracțiunilor de violență sexuală.

Instanțele de judecată sunt printre subiecții de bază în combaterea violenței în general care se manifestă prin examinarea cauzelor penale, contravenționale, stabilirea cuantumului prejudiciului moral și material și examinarea cererilor de eliberare a ordonanțelor de protecție. Respectiv, în cadrul examinării unei cauze penale, victimei urmează să-i fie asigurare un set minim de garanții și drepturi astfel, încât să fie posibil de reabilitat victima atât moral cât și material și de a exclude orice modalitate care ar revictimizare acesteia.

Prin urmare, îmi propun analizarea volumului de drepturi procesuale garantate victimelor infracțiunilor de violență sexuală. În acest sens, așa menționa că, în cazul examinărilor cauzelor penale, volumul drepturilor procesuale depinde și de procedura în care se examinează cauza penală, în procedură generală sau în procedura prevăzută de art. 364¹ din Codul de procedură penală [2]. Or alegea procedurilor este o garanție a inculpatului și nu a victimei, victima în ambele cazuri având dreptul la repararea prejudiciului moral și material.

Prin urmare la examinarea cauzelor penale în fond Codul de procedură penală nu prevede careva excepții ce ține de modul de examinarea a infracțiunilor de hărțuire sexuală s-au în general Codul de procedură penală nu stabilește careva garanții suplimentare victimelor violenței sexuale cu unele excepții prevăzute la art. 110¹ din Codul de procedură penală, și aici doar în cazul victimelor minore.

Însă la examinarea cauzei penale de învinuirea în comiterea unei infracțiuni cu caracter sexual, urmează de implementat obiectivele și principiile stabilite în Convenția de la Istanbul, evitând revictimizarea victimei, excluzând discriminarea bazată pe gen și oferind despăgubiri materiale și morale proporționale prejudiciului suferit.

În acest sens, art. 18 alin. (2) din Codul de procedură penală, oferă posibilitatea completului de judecată, întru protecția vieții private a părților în proces, să examineze cauza penală în ședință închisă. Deci este bine cunoscut faptul că, infracțiunile cu caracter sexual atentează cel mai mult la viața privată, intimă a persoanei, respectiv, urmează de luat în considerație că prin oferirea caracterului public al ședinței, se prejudiciază viața privată a victimei.

Totodată, la examinarea cauzelor penale de violență sexuală urmează de

implementat prevederile Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor [3], prin care a fost adoptat un mecanism de reabilitare a victimelor și anume prin serviciile de suport ce își realizează scopul în acțiuni speciale de consiliere psihologică, asistență juridică și socială. Astfel, art. 11 alin. (1) din prezenta lege prevede că, victima infracțiunii beneficiază de asistență juridică garantată de stat, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și în condițiile Legii nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat [4], dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova sau dacă infracțiunea a fost săvârșită în afara teritoriului Republicii Moldova și victima este cetățean al Republicii Moldova, străin sau apatrid care locuiește legal în Republica Moldova, iar procesul penal se desfășoară în Republica Moldova. Prin urmare statul, îi garantează victimei la examinarea cauzei penale, un drept fundamental, dreptul la asistență juridică calificată.

Deși, pe lângă stabilirea acestei garanții ar fi necesar de modificat Codul de procedură penală în vederea instituirii instituției de „*persoană de suport a victimei*”, sau „*persoană de încredere*”. Adică acea persoană în care victima are încredere și care o va însoți pe victimă la orice acțiune procesuală în fața organului de urmărire penală și în ședințele de judecată. Această instituție este necesară, reieșind din caracterul infracțiunii săvârșite, reieșind din trăirile emoționale ale victimei, din necesitatea de suport material al victimei și empatiei, astfel, în acest caz și necesitatea ca victima să aibă o persoană de încredere în care această poate să aibă încredere.

Unul din elementele esențiale la examinarea cauzei penale este implicarea victimei în procedura de investigare și judecare precum și audierea acesteia în cauzele de infracțiuni sexuale.

Codul de procedură penală nu prevede o modalitate specială de audiere a victimei, respectiv victima se audiază în condiții generale.

Cu toate acestea, art. 111 alin. (3) din Codul de procedură penală prevede că, în anumite cazuri, când poate fi prejudiciată viața intimă a părții vătămate, se interzice inculpatului învinuit de comiterea unei infracțiuni sexuale și apărătorului său să prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personală a victimei, cu excepția cazului când instanța acordă această permisiune. Inculpatul poate înainta cerere președintelui ședinței de judecată privind prezentarea probelor despre pretinsul caracter sau istoria personală a părții vătămate. Această cerere se soluționează în ședință închisă, la care inculpatul și acuzarea vor avea posibilitatea să se expună. În urma ședinței închise, instanța va acorda permisiunea de a prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria personală a părții vătămate numai dacă se va convinge de relevanța unor asemenea probe și

că omiterea lor ar putea să prejudicieze inculpatul astfel încât să afecteze achitarea lui în cazul în care administrarea acestor probe va fi interzisă. În asemenea cazuri, președintele ședinței va stabili limitele în care pot fi administrate aceste probe și adresate întrebări.

În partea ce ține de modalitate de audiere, se reține că, unul din principiile de bază, este excluderea revictimizării victimei și eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor precum și promovarea egalității substanțiale între femei și bărbați. În aceste condiții ar fi necesar ca partea vătămată să fie audiată doar o singură dată cu acordarea posibilității apărării de a acorda întrebări, or urmează de asigurat principiul contradictorialității, fără a recurge la audieri suplimentare.

Mult contează de asemenea și modul în care este tratată victima în cadrul audierii, întrebările acordate, or reieșind din specificul acestei infracțiuni întrebările urmează a fi adresate fără a leza demnitatea și onoarea victimei, cu reducerea la maxim a prejudiciului moral. Aici, instanța de judecată urmează să aibă un rol activ, or toate întrebările se adresează prin intermediul instanței de judecată, care are posibilitate să respingă întrebarea acordată sau să oblige partea să o reformuleze astfel încât pentru a evita trăirile emoționale ale victimei.

La audierea victimei este important de menționat prevederile art. 369 alin. (1) din Codul de procedură penală care statuează că, audierea părții-vătămate se efectuează în conformitate cu dispozițiile ce se referă la audierea martorilor și care se aplică în mod corespunzător. Victima sau, după caz, partea vătămată, la cererea acesteia sau la demersul procurorului, poate fi audiată în lipsa inculpatului, asigurându-i ultimului posibilitatea de a lua cunoștință de declarații și de a pune întrebări persoanei audiate. Astfel, în asemenea situații, înlăturarea inculpatului din sala de ședințe ar oferi victimei mai multă încredere, confort psihologic și i-ar reduce din trauma psihologică la depunerea declarațiilor.

Totodată, pentru a nu admite revictimizarea victimei, ar fi recomandabil de modificat art. 110¹ din Codul de procedură penală și lărgirea subiecților audierea cărora poate avea loc în condiții speciale prin includerea victimelor infracțiunilor cu caracter sexual.

Un element esențial este repararea prejudiciului moral al victimei, care poate fi realizat prin prisma înaintării acțiunii civile în cadrul cauzei penale.

În acest sens și art. 29 din Convenție prevede că, părțile vor lua măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimei despăgubiri civile adecvate împotriva agresorului. Prin urmare acțiunea civilă este o modalitate de reparare a prejudiciului material și moral victimei de către inculpat. Repararea prejudiciului urmează a fi adecvată.

Totodată, la acest aspect este o coliziune între normele din Codul de procedură penală și anume: art. 225 statuează că, judecarea acțiunii civile în procesul penal, indiferent de valoarea acțiunii, se efectuează de către instanța de competența căreia este cauza penală. La adoptarea sentinței de acuzare sau de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical, instanța soluționează și acțiunea civilă prin admiterea ei, totală sau parțială, ori prin respingere. Odată cu soluționarea cauzei penale, judecătorul este obligat să soluționeze acțiunea civilă. Adică prin modificarea adusă în anul 2016 s-a exclus posibilitatea admiterii acțiunii civile în principiu și a obligat completul de judecată să o soluționeze acțiunea civilă odată cu pronunțarea sentinței.

Pe de altă parte, art. 87 alin.(3) CPP RM prevede că, în cazuri excepționale când, pentru a stabili exact suma despăgubirilor convenite părții civile, ar trebui amânată judecarea cauzei, instanța poate să admită, în principiu, acțiunea civilă, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor convenite să hotărască instanța civilă.

Observăm că, legiuitorul a păstrat caracterul excepțional al admiterii acțiunii în principiu, însă reieșind din specificul infracțiunii, întru excluderea revictimizării victimei, ar fi mai oportun de soluționat acțiunea civilă odată cu pronunțarea sentinței, să nu fie obligată victima ulterior să mai meargă într-un proces civil care de asemenea, durează în timp să își reproducă istoria și să-și constate existența prejudiciului material și moral.

De asemenea, urmează de luat în considerație că victima infracțiunilor cu caracter sexual beneficiază de dreptul de examina cauza penală într-un termen rezonabil și este garantat prin prisma art. 3 și 8 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Totodată la examinarea cauzelor penale în termen rezonabil, instanța de judecată urmează să asigure un echilibru între dreptul la apărare a inculpatului, asigurarea principiului contradictorialității și dreptul victimei la reabilitare și repararea prejudiciului cauzat.

În final, aș reține că, implementarea principiilor abordate în Convenția de la Istanbul reprezintă o prioritate și o necesitate la examinarea cauzelor de violență sexuală, astfel, încât victima violenței sexuale să nu rămână cu senzația precum că este singură în lupta sa pentru reabilitare și înfăptuire a justiției.

Referințe:

1. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Adoptată la Istanbul la 11 mai 2011. În vigoare pentru Republica Moldova din 01 mai 2022. Ratificată prin Legea nr.

144/2021 cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 256-260.

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova (republicat) 2013, nr. 248-251.

3. Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr. 293-305.

4. Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007, nr. 157-160.

